

அம்பையின் 1984 வெளிப்படுத்தும் சமூக அவலங்களும்

மீட்கப்பட வேண்டிய மானுட விழுமியங்களும்

Revelation of Social Evils in Ambai's 1984 and Human Values to be Recovered

வெ. சந்தியா, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்த்துறை, திருவள்ளூர் பல்கலைக்கழகம், வேலூர்-632115.

V. Sandhiya, Ph.D Research Scholar of Tamil, Thiruvalluvar University, Vellore-632115.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-3867-3315>

முனைவர் நா. சிவகுரு, இணைப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, திருவள்ளூர் பல்கலைக்கழகம், வேலூர்-632115.

Dr. N. Sivaguru, Associate Professor of Tamil, Thiruvalluvar University, Vellore-632115.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9425-1078>

DOI: 10.5281/zenodo.12792505

Abstract

In Tamil literature, the short story is the favourite genre loved by Tamil readers. Short stories convey the ideas instantly straight to the point. Short story writers use their imagination, experience and techniques to write short stories with an apt message for the individual or society. In Tamil Literature, Ambai has made her mark as a short story writer. In the short story "1984", she details the sad experiences of the people who suffered the gory faces of riots and stammered rehabilitation. This story portrays the dangers of violence happening in our society in her works. The damage caused by riots and violence in our country India is immeasurable. The people in the affected areas begin to stabilize and when those who try to return to normal life, they suffer too much from the unrecoverable loss of lives and property and grieve the loss endlessly. Ambai portrayed the lives of the victim's life spent in loneliness and agonies in the short story "1984". It reveals the gory impact of the massacre on individual lives by emphasizing the ideas of feminism through her short story. Ambai also brings the woes of our society before our eyes through this short story. The situation continues today because human virtues and values have disappeared from human minds. Therefore, it is very important to rejuvenate the human virtues among the people through the noble ideas from Tamil Literature to restore such values forever. Ambai's short story "1984" is apt for investigation and limelight for the present times full of violence in a great democracy. Hence, this article examines the plight of the people of our Indian society and the values that need to be recovered to get rid of the worst situations in future.

Keywords: Ambai, Short Story, 1984, Violence, Riot, Human Values.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

நாட்டில் நடைப்பெறும் கலவரங்களும் வன்முறைகளும் ஏற்படுத்தும் சேதங்கள் எண்ணிடலங்காதவை. ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்திற்கு பிறகு தாக்குதல்களுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளின் நிலைமை சீராக தொடங்கியதும் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்புவவர்களுக்கு மத்தியில் உறவுகளை இழந்து பரிதவித்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கும் இருக்கத்தான்

செய்கிறார்கள். அவர்களின் வாழ்க்கையானது தனிமையிலும் வேதனையிலுமே கழிந்து விடுகிறது. 1984 என்ற அம்பையின் சிறுகதை அந்த ஆண்டில் நடைப்பெற்ற படுகொலைகள் தனிமனித வாழ்வில் எத்தகைய தாக்கங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளன என்பதை வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது. பெண்ணியம் சார்ந்த கருத்துக்களை தன் சிறுகதையின் வழியே வலியுறுத்தும் அம்பை நம் சமூகத்தின் அவலங்களை இச்சிறுகதையின் வழியே நம் கண்முன் கொண்டு வருகிறார். இன்றளவும் இந்நிலை தொடர்வதற்கு மனித மனங்களில் விழுமியங்கள் மறைந்து போனதே காரணமாக உள்ளது. எனவே அத்தகைய விழுமியங்களை மீட்டெடுப்பது காலத்தின் கட்டாயமாகும். 1984 சிறுகதையின் வழியே நம் சமூகத்தின் அவல நிலையையும் அதிலிருந்து விடுபட மீட்க வேண்டிய விழுமியங்களையும் ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைந்துள்ளது.

திறவுச்சொற்கள்: அம்பை, சிறுகதை, 1984, வன்முறை, கலவரம், மானுட விழுமியங்கள்.

முன்னுரை

தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் சிறுகதையானது எல்லோராலும் விரும்பி படிக்கக்கூடிய இலக்கியமாகவே உள்ளது. ஏனெனில் சிறுகதைகள் தன்னகத்தே கொண்ட கருத்துக்களை எளிதாகவும், உடனடியாகவும் மக்களிடையே கொண்டு சேர்க்கின்றன. சிறுகதை ஆசிரியர்கள் தங்கள் கற்பனைத்திறன், அனுபவம் மற்றும் உத்திகளைப் பயன்படுத்தி சிறுகதைகளை எழுதுகின்றனர். இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த சிறுகதை இலக்கியத்தில் தனக்கான அடையாளத்தை உருவாக்கியுள்ளவர் தான் அம்பை. 2021ஆம் ஆண்டு சாகித்திய அகாதமி விருது பெற்ற அம்பையின் சிவப்புக் கழுத்துடன் ஒரு பச்சைப் பறவை என்ற சிறுகதைத் தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ள 1984 என்ற சிறுகதையானது கதையாகமட்டுமில்லாமல் உண்மை சம்பவத்தைத் தழுவி எழுதப்பட்டுள்ளது. மனிதனை மனிதனாக மதிக்க மறந்ததன் விளைவே இது போன்ற கலவரங்கள் ஏற்படுவதற்கு காரணமாகும் சூழல் இருப்பதையும் இக்கதைப் பதிவு செய்கிறது. பெண்களின் பிரச்சனைகள் மற்றும் சவால்களை தன் சிறுகதைகளில் வெளிப்படுத்தும் அம்பை பெண் நிலை நோக்குடன் நம் சமூகத்தின் அவலங்களையும் இக்கதையின் வழியே உணர்த்துகிறார். ஒவ்வொரு தனி மனிதனிடத்தும் விழுமியங்கள் பற்றிய புரிதல் ஏற்படும் போது தான் நம் சமூகத்தின் அவலநிலையை மாற்றியமைக்க முடியும். அம்பையின் 1984 சிறுகதை உணர்த்தும் சமூக அவலங்களையும், மீட்கப்பட வேண்டிய விழுமியங்களையும் ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

அம்பையும் சிறுகதைகளும்

சி. எஸ். லட்சுமி என்னும் இயற்பெயர் கொண்ட அம்பை பெண்ணியம் சார்ந்து எழுதும் படைப்பாளிகளில் தனக்கென்று தனிப்பாதையை வகுத்து கொண்டவர். குழந்தைப் பருவம்

முதல் முதுமை அடையும் வரை பெண்ணானவள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களையெல்லாம் அம்பை சிறுகதைகளில் காணமுடியும். அது மட்டுமில்லாமல் ஒரு சராசரி பெண்ணின் பிரச்சனைகள், போராட்டங்களை அம்பை சிறுகதைகளின் வழியே அறிய முடியும். அம்பை தன் சிறுகதைகள் மூலம் பெண் பற்றிய முன்னெடுப்பு சிந்தனைகளை சமுதாயத்திற்கு வலியுறுத்துகிறார். அம்பை பெண்ணியம் சார்ந்து மட்டுமில்லாமல் குடும்பம், சமூகம், கலை, சூழலியல், பயணம் குறித்த கருத்துக்களையும் தன் சிறுகதைகளில் பதிவு செய்துள்ளார்.

புனைகதைப் படைப்பில் பெண்கள் அதிகம் முன்வராத அல்லது பேசப்படாத காலப்பகுதியில் தன்னையோ, தன் முனைப்பையோ வெளிக்காட்டாமல் திடமான நம்பிக்கையோடு எழுதிய அம்பை, வாழ்க்கையின் முன்னெடுப்புக்களிலுள்ள பிரச்சனைகளில், பெண்குதந்திரம் பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வோடும், சமூகஉணர்வோடும் தன்னுடைய எழுத்துக்களை அடையாளப் படுத்தியவர். (தமிழில் சிறுகதையெனும் வரைபடம், ப. 229)

கால மாற்றத்திற்கேற்ப தமிழ் சிறுகதைகளின் நோக்கங்களும் மாற்றம் அடைந்து வருகின்றன. இந்த மாற்றமானது சிறுகதை இலக்கியத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு இட்டுச் செல்லும் என்பதே மறுக்க முடியாத உண்மையாகும். அம்பையின் சிறுகதைப் படைப்புகள் படிப்போர்க்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தக் கூடியதாகவே இருக்கின்றன. “யதார்த்தக் கதைசொல்லிகள் தேர்ந்தெடுக்கிற கனமான விஷயம், வித்தியாசமான விவரிப்பினால் வாசகரின் மனதில் உறைந்திடும் கதைகளும் இன்று வெளியாகின்றன.” (நவீன சிறுகதைப் படைப்பாளிமைகள்- ப.152) அம்பையின் கதைகள் படிப்போரின் மனதில் ஆழமாக பதிந்து சிந்திக்கத் தூண்டும் தன்மை கொண்டவை. பெண்களின் வாழ்வியல் மூலம் அவர்களது சவால்களையும், இன்னல்களையும் அம்பையின் சிறுகதைகள் வெளிப்படுத்துகின்றன. தமிழ்ச் சிறுகதை இலக்கியத்தில் அம்பையின் பங்களிப்பானது பெண்களின் வாழ்க்கையை இலக்கியத்தின் வழியே உணர்த்தும் ஒரு சீரிய முயற்சி எனலாம்.

வாழ்க்கை இலக்கியத்திற்கு அடிப்படை; மூலக்கரு. இதை வைத்துத்தான் உணர்வு, அனுபவம், பார்வை, கற்பனை இதெல்லாம் படைப்பாளிக்குக் கிடைப்பது. ஆகவே இவையும் பரிச்சயமும் கைத்திறனும் சேர்ந்து ஒரு புதுப்படைப்புக்கு வகை செய்கிறது. (தமிழ்ச் சிறுகதை பிறக்கிறது, ப. 21)

ஸ்பாரோவும் விருதுகளும்

அம்பை கதைகளோடும், அதற்கு கிடைத்த அங்கீகாரமான விருதுகளோடும் நின்று விடாமல் பெண்களின் வரலாற்றைப் பதிவு செய்யும் நோக்கில் "ஸ்பாரோ" (SPARROW- Sound & Pictures Archives for Research on Women) என்கிற பெண்கள் ஆவணக் காப்பகத்தை நிறுவி அதன் இயக்குநராகவும் செயல்பட்டு வருகிறார். பெண்களுடைய பல்புறச்

சாதனைகளை, அவர்கள் குறித்த வரலாற்றுப் பதிவுகளை ஸ்பாரோ ஆவணப்படுத்துகிறது. “அம்பை பரந்த நோக்கமும் வலுவான தீர்மானங்களும் கொண்டவர். அம்பையின் சிறுகதைகள் வாசிப்பவரை ஆழ நேசித்து வலுப்படுத்தும் சக்தியைக் கொண்டிருக்கின்றன.” (அம்மா ஒரு கொலை செய்தாள், ப. 16) சாகித்திய அகாதமி விருது 1954 ஆம் ஆண்டிலிருந்து சிறந்த இலக்கிய பங்களிப்புக்காக இந்திய அரசால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வழங்கப்படும் மதிப்பிற்குரிய விருதாகும். 1973 ஆம் ஆண்டு ராஜம் கிருஷ்ணன் எழுதிய “வேருக்கு நீர்” என்ற புதினமும், 1984 ஆம் ஆண்டு லட்சுமி திரிபுரசுந்தரியின் “ஒரு காவிரியைப் போல” என்ற புதினமும், 2005 ஆம் ஆண்டு திலகவதி எழுதிய “கல்மரம்” புதினமும் சாகித்திய அகாதமி விருது பெற்றது. 2021 ஆம் ஆண்டு அம்பை எழுதிய “சிவப்புக் கழுத்துடன் ஒரு பச்சைப் பறவை” என்ற சிறுகதைத் தொகுப்பிற்காக சாகித்திய அகாதமி விருது வழங்கப்பட்டது. தமிழ் இலக்கிய பங்களிப்புக்காக சாகித்திய அகாதமி விருது பெறும் நான்காவது பெண் எழுத்தாளர் என்ற சிறப்புடன், சிறுகதைத் தொகுப்பிற்காக சாகித்திய அகாதமி விருது பெறும் முதல் பெண் எழுத்தாளர் என்ற பெருமையும் அம்பையையேச் சேரும். 2008 ஆம் ஆண்டு கனடா இலக்கியத் தோட்டம் இயல் விருது, 2023 ஆம் ஆண்டு டாடா இலக்கிய வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது போன்ற விருதுகளையும் அம்பை பெற்றுள்ளார். அனிதா தேசாய், மார்க் டுல்லி, அமிதவ் கோஷ், ரஸ்கின் பாண்ட் மற்றும் கிரிஷ் கர்னாட் ஆகியோரும் டாடா இலக்கிய வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதினைப் பெற்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அம்பையுடனான நேர்காணலில் அவருடைய கதைகளுக்கும் படைப்புகளுக்கும் உத்வேகமாக இருந்தவர்களைப் பற்றி கேள்வி எழுப்பிய போது; அம்பை,

...யாரும் உத்வேகமாக இருந்தார்கள் என்று குறிப்பிட்டுச் சொல்ல முடியாது. உற்சாகப்படுத்தியவர்களும் ஊக்கப்படுத்தியவர்களும் உண்டு. சென்னையில் குழந்தை எழுத்தாளர்கள் சங்கத்தில் அறுபதுகளின் இறுதியில் இருந்த ரமணீயன், மெய்யடியான், இனியவன் இவர்களும் ஆர்.வி.ஆர். சூடாமணி போன்ற முந்தைய தலைமுறை எழுத்தாளர்களும் ஊக்கமும் உற்சாகமும் தந்தார்கள். சென்னையில் எம்.ஏ படிக்கும் போது அதிகமாக பழகியது இவர்களுடன்தான். டெல்லிக்குப் போனபின் வெங்கட் சாமிநாதன், இந்திரா பார்த்தசாரதி, கஸ்தூரி ரங்கன் போன்ற எழுத்தாளர்கள் ஊக்குவித்தும் உற்சாகம் தந்தும் விமர்சித்தும் தொடர்ந்து எழுத வைத்தார்கள். (அம்பை, ப. 6, படைப்பு தகவு)

என்று பதில் அளித்துள்ளார்.

மானுடமும் விழுமியங்களும்

மானுடம் என்பதில் மனித விழுமியங்கள், மிக உயர்வான மனிதப் பண்புகள் ஆகியவை அடங்கும். பூமியில் காணப்படுகின்ற அனைத்து உயிரினங்களிலும் தனிச்சிறப்பு பெற்றவன்

மனிதன். புதியவனவற்றைப் படைக்கவும், பலவற்றையும் ஆய்வு செய்யவும், நல்லவற்றை இனங்கண்டு கொள்ளவும், தீயனவற்றை உணர்ந்து தவிர்த்துக் கொள்ளவும் மனிதனுக்குத் தெரியும். இதற்கெல்லாம் காரணம் மனிதனிடம் சிந்திக்கும் சக்தி உண்டு என்பதேயாகும்.

மானுடப் பண்பு வளர்ச்சியில், பரம்பரை பரம்பரையாகச் சேர்த்துக் கொண்ட அறிவுக் களஞ்சியம் மற்றும் மனப்பண்பு, அறிவியல் விருத்தி, இலக்கிய வளர்ச்சி, அழகுணர்வு, ஒழுக்க வளர்ச்சி, ஆத்மிக உணவு என்பவன யாவும் இடம் பெறுகின்றன. மானுடம் நிறைந்த பண்பாட்டு வளர்ச்சியில், அன்பும் அறனும் தழைக்க வேண்டும். ஆற்றல் உருவம் பெற வேண்டும். (மனித விழுமியங்கள், ப. 31)

மனிதத் தன்மைகள், மனித விழுமியங்கள், மனித மேம்பாடுகள், மனிதப் பண்புகள் என்பனவும் மனிதனோடு இணையும் போது தான் மனிதன் நிறை மனிதனாகின்றான். முழுமையான ஆளுமை வளர்ச்சியையும் பெறுகிறான். உயர்ந்தன என்று கொள்ளப்படுகின்ற யாவற்றிற்கும் ஒரு மரபு உண்டு, ஆகையால் மனித விழுமியங்களுக்கும் ஒரு மரபு உண்டு வரலாறு உண்டு. மனித விழுமியங்களின் வரலாறு என்பது அந்த விழுமியங்களை இனங்கண்டவர்கள் அவற்றைக் கடைப்பிடித்து உயர்வு பெற்றவர்களின் வரலாறு ஆக உள்ளது. இவை யாவும் தற்காலத்து மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு வழி காட்டும் மானுட விழுமியங்கள் ஆகும்.

சமுதாயத்திற்கு தனிமனித ஒழுக்கம் மிகவும் அவசியமாகும். ஒழுக்கத்துடன் வாழ்க்கை வாழ்ந்து பிறர் உரிமைகளையும், உணர்வுகளையும் மதித்தால் சமுதாயம் முன்னேற்றமடையும். (ச. கிருத்திகா, ப. 109)

ஒவ்வொரு மனிதனும் தனக்கான விழுமியங்களை பின்பற்றும் போது வளமான சமுதாயம் உருவாகும்.

1984 வருடப் பின்னணியும் தொடர் நிகழ்வுகளும்

1984-ஆம் ஆண்டு நம் நாட்டில் நடைபெற்ற அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள் நாடு முழுவதும் மிகப் பெரிய அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியதோடு மட்டுமில்லாமல் அவை ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையதாகவும் உள்ளன. 1984-ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் அன்றைய இந்தியப் பிரதமரான இந்திரா காந்தியின் ஆணைப்படி இந்திய இராணுவத்தின் ஆபரேஷன் புளூஸ்டார் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அமிர்தசரஸ் நகரின் பொற்கோயிலில் தஞ்சம் புகுந்த சீக்கியப் பிரவிணைவாதிகளை பிடிக்கும் பொருட்டு நடைபெற்ற இந்த இராணுவ நடவடிக்கை உலகம் முழுவதும் இருந்த சீக்கியர்களிடையே பெரும் கிளர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

படம். 1. ஆபரேஷன் புளூஸ்டார் - பிரதமர் இந்திராகாந்தி படுகொலை - சீக்கியர்களுக்கு எதிரான கலவரம்

புளுஸ்டார் நடவடிக்கை நடைப்பெற்ற நான்கு மாதங்களுக்கு பிறகு, அக்டோபர் 31 அன்று இந்திரா காந்தி இரண்டு சீக்கிய மெய்க்காப்பாளர்களால் படுகொலை செய்யப்பட்டார். இந்த படுகொலையை தொடர்ந்து சீக்கியர்களுக்கு எதிராக தூண்டப்பட்ட கலவரத்தால் நாடு முழுவதும் ஆயிரக் கணக்கான சீக்கியர்கள் கொல்லப்பட்டனர்.

படுகொலைகளும் உயிர்சேதங்களும்

1984-ஆம் ஆண்டு நடைப்பெற்ற சீக்கியப் படுகொலையானது நாடு முழுவதிலும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தினாலும் டெல்லி மற்றும் அதனைச் சார்ந்த பகுதிகள் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டன. குடும்பத்தில் இருந்த ஆண்கள், பெண்கள், குழந்தைகள் என அனைவரும் கொல்லப்பட்டனர். பயணம் செய்யும் பேருந்துகளிலிருந்தும் ரயில்களிலிருந்தும் பெரியவர்களும் இளைஞர்களும் படுகொலை செய்யப்பட்டனர். ஒரு பெரிய மரம் விழுந்தால் அதிர்வுகள் இருக்கத்தான் செய்யும் என்று படுகொலைகள் நியாயப்படுத்தப்பட்டுள்ளதையும் 1984 சிறுகதையின் வழியே அறிய முடிகிறது. இந்நிகழ்வின் போது வெளியூலிருந்து வந்த கணவன் பிமலிந்தரை குன்வன்த் இரயில் நிலையத்திற்கு சென்று அழைத்து வருகிறான். ஆனால் அவன் ஏற்கனவே தாக்கப்பட்டு உட்காயம் ஏற்பட்டிருந்ததால் இறந்து விடுகிறான். வெளியே நிலைமை கைமீறிப் போய்க்கொண்டிருந்தது எதிர்வீட்டுச் சர்தார் கிழவர் அவளிடம், “குன்வன்த் பேட்டி, குருக்ரந்த் ஸாஹிபில் இறந்த உடலை எப்படி வேண்டுமானாலும் அகற்றலாம்னு சொல்லிருக்கு” என்று விட்டு “இக் தஜே இக் தபியா இக்னா குத்தே காஹி” என்று துவங்கும் ஸ்லோகத்தையும் இறப்பைக் குறித்த இன்னொரு ஸ்லோகத்தையும் நடுங்கும் குரலில் சத்தம் எழுப்பாமல் மெல்ல ராகத்துடன் சொல்வது போல் சொல்ல ஆரம்பித்தார்.

சிலர் தகனம் செய்யப்படுகிறார்கள்

சிலர் புதைக்கப்படுகிறார்கள்

சிலரை நாய்கள் தின்கின்றன

சிலர் நீரில் வீசப்படுகிறார்கள்

சிலர் கிணறுகளில்

ஒ நானக், அவர்கள்

எங்கே செல்கிறார்கள்

எதனுடன் இணைகிறார்கள்

என்று யாருக்கும் தெரியாது

பிணத்துக்குச் சந்தன

எண்ணெயைத் தடவினால்

அதனால் என்ன பயன்?

அதைச் சாணியில் புரட்டினால்

அதனால் அதற்கு என்ன இழப்பு?

சொல்லிவிட்டு குன்வனத்தை அணைத்துக் கொண்டார். வெகு நேரம் அவர் அணைப்பில் இருந்து கொண்டு அழுதாள் பிறகு அருகில் வசிக்கும் டாக்டர் ஒருவர் இறப்புச் சான்றிதழ் தர பிமலிந்தரின் உடலை அவர்கள் வீட்டுத் தோட்டத்தின் சம்பா மரத்தினடியில் புதைத்தனர்.” (சிவப்புக் கழுத்துடன் ஒரு பச்சைப் பறவை, பக். 107-108)

கணவனை இழந்து தனிமையில் வாடும் ஒரு பெண்ணின் மனம் எத்தகைய பாதிப்புக்குள்ளாகும் என்பதை இந்நிகழ்வு உணர்த்துகிறது. இது போன்ற சம்பவங்கள் நம் சமூகத்தின் அவலநிலையையே காட்டுவதாக உள்ளது. “மதக் கலவரங்கள் நடக்கும் போது பெண்கள் உடல்ரீதியாகவும் மனரீதியாகவும் பாதிப்படைவதை “1984” என்னும் சிறுகதையின் மூலம் எடுத்துரைக்கிறார். சமூகம் பெண்களின் உயர்வினை, அறிவு மேம்பாட்டை வீழ்த்தி ஒன்றும் இல்லாதவளாக மாற்ற முயல்கிறது.” (த. வாசுகி, ப. 283)

வஞ்சிக்கப்படும் குறிப்பிட்ட இனத்தோர்

இந்திராகாந்தி சீக்கிய மெய்க்காப்பாளர்களால் படுகொலை செய்யப்பட்ட பிறகு ஒட்டு மொத்த சீக்கியர்களும் புறக்கணிப்புகளுக்கு ஆளாகின்றனர். ஒருவர் செய்யும் தவறு அவர் இனம் சார்ந்த அப்பாவி மக்களையும் பாதிக்கும் சூழல் இருப்பதையும் 1984 சிறுகதை உணர்த்துகிறது. குழந்தைகள் முதல் முதியவர்கள் வரை பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் இது போன்ற நிகழ்வுகளால் அவர்கள் மன உளைச்சல்களுக்கு ஆளாகுவதையும் இச்சிறுகதை வெளிக்கொணர்ந்துள்ளது. இக்கதையில் இடம் பெறும் பலரின் பேட்டிகளைக் கொண்ட புத்தகத்தில் ஒரு பெண்மணி,

இந்திரா காந்தி இறந்துவிட்டார் என்று சாப்பிடாமல் பட்டினி இருந்தார் என் சர்தார் வெறும் வயிற்றில் இருந்த அவரை எரித்தார்களே, என் சர்தார் எதுவும் சாப்பிடாமல் போனாரே... “என்று அழுதிருக்கிறாள். மூன்று நான்கு வயதுச் சிறுமி வீட்டுக்கு எப்போதும் வரும் சீக்கிய நண்பரிடம் அவர் கொலைக்காரர் என்றிருக்கிறது. ‘என் அம்மா சொன்னாள் சீக்கியர்கள் தான் கொன்றார்கள் என்று’ என்று சொல்லியிருக்கிறது குழந்தை தன் பிறந்த நாளுக்காக எடுத்துப் போன

சாக்லேட்டுகளை அந்த உயர் மட்டக் குழந்தைகள் போகும் பள்ளியில் ஏன் ஏல்லோரும் வாங்கவில்லை என்று புரியாமல் வீடு திரும்பிய சீக்கியச் சிறுவனையும் 1984 பாதித்திருக்கிறது. நடந்து போகும் பையனைத் தன் சைக்கிளில் வரும்படி கூறியும் அந்தச் சிறுவன் ஏற மறுத்தது ஏறும்படி சொன்ன முதியவரையும் பாதித்திருக்கிறது. (சிவப்புக் கழுத்துடன் ஒரு பச்சைப் பறவை, ப. 109)

ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினர் வஞ்சிக்கப்படும் போது அவர்கள் சமுதாயத்தின் பார்வையில் குற்றவாளிகளாக்கப்படுகின்றனர். மனிதன் பிற மனிதனை வஞ்சிக்காமல் வாழ மானுட விழுமியங்கள் அவசியமாகிறது. ஒவ்வொரு தனிமனிதனும் விழுமியங்களின் அவசியத்தை உணரும் போது தான் நம் சமூகத்தில் இது போன்ற வன்முறைகள் நடைப்பெறாது. நல்லதொரு சமுதாயம் மலர வேண்டியே வன்முறைகளும், கலவரங்களும் மனித வாழ்வியலை எவ்வாறு பாதிக்கின்றன என்பதை அம்பை தன் சிறுகதையின் வழியே வலியுறுத்துகிறார். "கற்பனை கதை படைக்கும் சிறுகதை ஆசிரியர்களின் மத்தியில் தனிச்சிறப்புடன் திகழ்பவர். தான் கண்ட, கேட்ட, துய்த்த நிகழ்ச்சிகளும் காட்சிகளும் இவருடைய கதைகளில் இடம்பெறுகின்றன." (ஞா. சுஜாதா, வே. கீதா, ப. 102). 1984 சிறுகதையை அந்த ஆண்டு நடைப்பெற்ற உண்மை நிகழ்வுகளின் பிரதிபலிப்பு என்றே கூறலாம். வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்ற சிறப்பினை கொண்ட நம் நாட்டில் இது போன்ற சம்பவங்கள் நிகழாமல் இருக்க ஒவ்வொரு மனிதனும் மானுட விழுமியங்களை பின்பற்றி வாழ்வது அவரவர் கடமையாகும்.

ஆறாத ரணங்களும் மாறாத மனங்களும்

1984-ஆம் ஆண்டு சீக்கியர்களுக்கு எதிராக நடைப்பெற்ற கலவரத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணின் வலியும், வேதனையும் நிறைந்த வாழ்க்கைப் போராட்டத்தை 1984 சிறுகதை வெளிக்கொணர்ந்துள்ளது, த்ரிலோக்புரியில் நடந்த சீக்கியர்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளால் கணவர், குழந்தைகள், தந்தை என அனைத்து உறவுகளையும் இழந்த ஹர்பீத் கௌருக்கு தனிமையும், இழப்புகளும் அவளது வாழ்க்கையின் ஆறாத ரணங்களாக உருவெடுக்கின்றன. முதல் திருமணத்தால் அளவு கடந்த இன்னல்களை அனுபவித்தவளுக்கு ஆறுதலாக அமைந்த இரண்டாம் திருமணமும் அதன் மூலம் கிடைத்த மகிழ்ச்சியும் நிலைக்காமல் போனதால் அவளது மனம் 34 வருடங்களாக இழந்த உறவுகளுக்காக ஏங்குகிறது. ஹர்பீத் தன் தோழியிடம்,

மலர் இத்தனை எல்லாம் ஆன பிறகும் நான் வாழ்ந்தேன். எனக்குப் பசிச்சது, சாப்பிட்டேன் என்ன மாதிரி உடம்பு இது? எல்லாத்தையும் மாத்தினேன் வேற ஸ்கூல் வேற வீடு ரிடயர் ஆனதும் நான் அம்ரித்ஸர் வந்தேன். இது எங்க பழைய வீடு, இந்த அறையை மட்டும் கொஞ்சம் ஒழுங்காக்கி இங்கே இருக்கேன் சாப்பாட்டை குறைச்சிட்டேன். சில நாள் சாப்பிடுவது இல்லை. அப்படியும் சாவு வரமாட்டேங்குது.

ஏன் மலர்?" வறண்ட குரலில் கேட்டாள் மண்டியிட்டு அமர்ந்திருந்த அவளை நோக்கி அவள் ஹர்பீத் கௌரின் வெள்ளை முடித் தலையைத் தடவித் தந்தபடி மென் குரலில் மந்திரம் ஒதுவது போல் கவிதை வரிகளைக் கூறினாள்.

இருள் ஆள்கிறது; தூங்கு என் தேவதையே

தாரகைகளுடனான விடியல் சோகத்தில் மூழ்கியிருக்கிறது.

சாவின் தூர்நாற்றம் உலகெங்கும் கவிந்திருக்கிறது

கவிதையும் இசையும் கூடிய அமர்வுகள் கலைந்து போய்விட்டன.

அவற்றின் இடத்தில் தனித்திருக்கும் சோக நிகழ்வுகள்

வாழ்க்கை அசையாமல் நின்றிருக்கிறது செவிடாக

உலகம் துன்பத்தில் பிரக்ஞை இழந்துவிட்டது

கிணறுகள் விழித்திருக்கின்றன அழுகிய மனித உடல்களுடன்

அக்கம் பக்கம் எல்லோரும் உறக்கத்தில்

உயிரின்றி, தனிமையில், தவிப்பில்

நெருப்பு குளிர்ந்துபோய்விட்டது

பூமியோ பிரக்ஞையற்று

இன்னும் மார்பில் குருதியும் சுரிகைத் துப்பாக்கிகளும்

நாள் முழுவதும் வேலை செய்த இரும்பு உறங்கிவிட்டது

உறங்கு

விழிகளைக் கண்ணீருடன் மெல்ல மூட விடாதே

என்றென்றும் நட்சத்திரங்களுடனான

உதயம் தொலைந்து போகாது

என்றென்றும் மனிதர்களுக்கு ரத்த தாகம் இருக்காது.

என்றென்றும் பூமியில் குருதி வடிந்தபடியே இருக்காது

என்றென்றும் இரவு தொலைந்து போகாது.

ஹர்பீத் வாயைச் சிறிது திறந்தபடி உறங்கிக் கொண்டிருந்தாள் முப்பத்து நாலு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு. (சிவப்புக் கழுத்துடன் ஒரு பச்சைப் பறவை, பக்.113-114)

காலங்கள் கடந்த பின்பும் உறவுகளை இழந்து தனித்து நிற்கும் ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கையானது மனித மனங்களில் விழுமியங்கள் விதைக்கப்பட வேண்டியதின் அவசியத்தை உணர்த்துவதாக உள்ளது. பெண்கள் பாதுகாப்பாகவும், மன நிம்மதியுடனும் வாழ்வதற்கு ஆரோக்கியமான சமுதாயம் அவசியமாகிறது. “பெண்களினுடைய மனச் சிதைவுகளுக்கு, மனப்பிறழ்வுகளுக்கு அவள் சார்ந்திருக்கின்ற சமூகமே காரணமாக பெரும்பாலும்

அமைந்துவிடுவது கண்கூடு-அம்பையின் கதைகளில் பெண்களின் வலிகள் பலவிதங்களில் படம்பிடித்துக் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன.” (த.கவிதா, ப. 130)

மீட்கப்பட வேண்டிய விழுமியங்கள்

‘விழுமியம்’ என்ற சொல் நம் சமுதாயத்தின் அனைத்து மக்களும் போற்றக்கூடிய நற்பண்புகளையே குறிக்கின்றது. விழுமியம் என்பதற்கு இணையாகப் பயன்படுத்தப்படும் மதிப்பு (Values) என்ற சொல் ‘பண்பின் அடிப்படையில் உயர்ந்த’ என்ற பொருளையும், ‘பண்பாட்டின் அடிப்படையில் மக்களால் வரையறுத்துக் கொள்ளப்படும் நெறிகள்’ என்ற பொருளையும் தருகிறது. மனித வாழ்வை கட்டமைப்பதில் விழுமியங்களே முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன “மனிதனை மனிதனும், மனிதன் மற்ற உயிர்களையும் தன்னுயிர் போல் போற்றுவதற்கு உந்துதலாக அமைகின்ற உயர் பண்பு நெறிகளை விழுமியம் என்று அடையாளப்படுத்துகின்றோம்.” (புறநானூற்றில் வாழ்வியல் விழுமியங்கள், ப.33) இத்தகைய விழுமியங்கள் மனிதன் பல நிலைகளைக் கடந்து அவன் பண்பட்ட பிறகே தோன்றியது எனலாம். ஆனால் இன்று அவன் தனக்கான நெறிமுறைகளை மறந்து வரையறைகளை மீறி சமுதாய சீரழிவுகளுக்கு காரணமாகும் சூழல் உருவானதற்கு மனித வாழ்வின் விழுமியங்கள் மறக்கடிக்கப்பட்டதே காரணமாகும். மனித விழுமிய உணர்வு மனிதனின் சிந்தையில் ஏற்பட வேண்டும். அதற்கு மனித தூய சிந்தை தூய்மையானதாக விளங்க வேண்டும். தூய சிந்தையிலே விழுமிய உணர்வுகள் தோன்ற முடியும் அவ்வாறு தோன்றுகின்ற விழுமிய உணர்வுகள் பின்னர் சிந்தையில் அழுக்குகள் படியாதவாறும் பார்த்துக்கொள்கின்றன. மனித உள்ளம் ஆனது எத்துணை தூய்மையுடையதாக இருக்கின்றதோ அந்த அளவிற்கு மனிதனின் உயர்வும் மேலோங்குகிறது. மனித வாழ்வின் உயர்நிலையை அடைய மனித நேயத்துடன் வாழ வேண்டும். "சமுதாயத்தில் முழுமையும் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் பொங்கித் ததும்ப வேண்டுமெனில் ஒவ்வொரு தனிமனிதனும் தனக்கென்று சில கடமைகளையும், கட்டுப்பாடுகளையும் விதித்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்தக் கடமைகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகளின் தொகுப்புகளைத் தான் நாம் மதிப்புகள் அல்லது விழுமியங்கள் என்று கூறுகிறோம்.” (வாழ்வியல் விழுமியங்கள், ப. 2). மனித வாழ்வுக்கும், வளர்ச்சிக்கும் விழுமியங்கள் தேவை என்பதை அனைவரும் உணரும் போது தான் நம் சமூகத்தில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் அவலங்கள் முற்றுப் பெறும் நிலை உருவாகும்.

முடிவுரை

1984-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற கலவரத்தினால் உறவுகளை இழந்து தனிமையில் வாடுபவர்களின் துயரத்தை இக்கட்டுரையின் வழியே அறிய முடிகிறது. ஒரு நாளில், ஒரு சில மணி நேரங்களில் நடைபெறும் இது போன்ற நிகழ்வுகள் பாதிக்கப்பட்டோரின் வாழ்க்கையையே கேள்விகுறியாக்கி விடுகின்றது. வருடங்கள் பல கடந்த பின்பும் இத்தகைய

பாதிப்புகள் அவர்கள் மனதில் ஆறாத ரணங்களாகி விடுகின்றன. தங்கள் குடும்பத்தில் உள்ளவர்களை இழந்து தனிமையில் வாடுபவர்களின் நிலையையும் அவர்கள் வாழ்க்கையில் சந்திக்கும் சிக்கல்களையும் இக்கட்டுரை அடையாளப்படுத்தியுள்ளது. 1984-ஆம் ஆண்டு நடைப்பெற்ற வன்முறைகளின் பாதிப்புகளில் இருந்து மீள முடியாமல் பரிதவித்து கொண்டிருப்பவர்கள் வாழும் நம் நாட்டில் தான் இது போன்ற நிகழ்வுகள் தொடர்ந்து நடைப்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தனக்கான விழுமியத்தை கடைப்பிடிக்கும் போது நம் சமூகத்தில் கலவரங்களும் படுகொலைகளும் நடைப்பெறாது. மனிதன் விழுமியங்களை மறந்ததன் விளைவே அடுத்தடுத்து தொடர் வன்முறைகள் நிகழக் காரணமாகின்றன. 1993-ஆம் ஆண்டு மும்பையிலும், 2002-ஆம் ஆண்டு குஜராத்திலும், 2008-ஆம் ஆண்டு ஒடிசாவின் கந்தமால் பகுதியிலும், 2013-ஆம் ஆண்டு உத்திரப்பிரதேச மாநிலம் முசாபர் நகரிலும் நிகழ்த்தப்பட்டுள்ள படுகொலைகள் நம் நாட்டின் அவல நிலையையே காட்டுகிறது. இந்நிலை மாற ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் அன்பு, கருணை, இரக்கம், மன்னிப்பு, தியாகம், நல்லொழுக்கம் போன்ற விழுமியங்களை பின்பற்ற வேண்டும். இத்தகைய விழுமியங்களின் மீட்டெடுப்பே வன்முறைகளும் கலவரங்களும் நிகழாமல் சமுதாயம் வளர வழி வகுக்கும்.

துணைமை ஆதாரங்கள்

- [1] அம்பை. சிவப்புக் கழுத்துடன் ஒரு பச்சைப் பறவை. காலச்சுவடு பப்ளிகேஷன்ஸ் (பி) லிட்., 669, கே.பி.சாலை, நாகர்கோவில் - 629001, 2019.
- [2] அம்பை. அம்மா ஒரு கொலை செய்தாள். காலச்சுவடு பப்ளிகேஷன்ஸ் (பி) லிட்., 669, கே.பி.சாலை, நாகர்கோவில்-629001, 2016.
- [3] குமாரசாமி சோமசுந்தரம். மனித விழுமியங்கள். ரஜி வெளியீடு, 73, 2/1, விகாரை லேன், கொழும்பு - 6, இலங்கை -1995.
- [4] சிவப்பிரகாசம், கு. புறநானுற்றில் வாழ்வியல் விழுமியங்கள். திருக்குறள் பதிப்பகம், சென்னை, 2007.
- [5] செல்லப்பா, சி.சு. தமிழ்ச் சிறுகதைப் பிறக்கிறது. காலச்சுவடு பப்ளிகேஷன்ஸ் (பி)லிட்., 669, கே.பி.சாலை, நாகர்கோவில் - 629001, 2007.
- [6] நடராசன், தி.சு. தமிழில் சிறுகதையெனும் வரைபடம். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி)லிட்., 41-B, சிட்கோ இண்டஸ்டிரியல் எஸ்டேட், அம்பத்தூர், சென்னை - 600050, 2019.
- [7] முருகேசபாண்டியன், ந. நவீன சிறுகதைப் படைப்பாளுமைகள். 41-பி, சிட்கோ இண்டஸ்டிரியல் எஸ்டேட், அம்பத்தூர், சென்னை - 600050. 2022.
- [8] வேதாத்திரி மகரிஷி. வாழ்வியல் விழுமியங்கள். வேதாத்திரி பதிப்பகம், ஈரோடு, 2007.

- [9] விஜயலெட்சுமி, இரா. “தமிழ் அற இலக்கியங்களில் வாழ்வியல் விழுமியங்கள்.” முனைவர் பட்ட ஆய்வேடு, அ. வீரையா வாண்டையார் நினைவு திரு புஷ்பம் கல்லூரி (தன்னாட்சி), பூண்டி, தஞ்சாவூர், ஜீன் - 2019.
- [10] முனைவர் த. கவிதா. “பெண்ணிய நோக்கில் அம்பை சிறுகதைகள்.” *நவீன தமிழாய்வு இதழ்*, தொகுதி-4, அக்டோபர் - டிசம்பர் 2016.
- [11] சுஜாதா, ஞா., & கீதா, வே. “அம்பை சிறுகதைகளில் சமூகச் சிந்தனைகள்.” *சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ்*, தொகுதி-4, ஜீலை 2022.
- [12] த.வாசுகி. “சிவப்புக் கழுத்துடன் ஒரு பச்சைப் பறவை-சிறுகதைத் தொகுப்பில் பெண்களின் வாழ்வியல் சிக்கல்கள்.” *சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ்*, தொகுதி - 4, ஜீலை-2022.
- [13] “..பெண்ணியம் ஒரு சித்தாந்தம் அன்று அது வாழ்ந்து காட்டப்படுவது..” - எழுத்தாளர் அம்பையுடனான நேர்காணல், *படைப்பு தகவல்*, தொகுதி - 4 (11), மார்ச்-2022, பக். 05-11.
- [14] ச.கிருத்திகா. “குறள் வழி விழுமியங்கள்.” *சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டு தமிழியல் ஆய்விதழ்*, சிறப்பிதழ்-3, மார்ச்-2019.
- [15] “புளுஸ்டார் நடவடிக்கை.” (Operation Bluestar) *விக்கிபீடியா*. <https://tinyurl.com/n9ehvbf3> அணுகிய நாள் - 13/05/2024.
- [16] “1984 சீக்கியர்களுக்கு எதிரான கலவரம்.” *விக்கிபீடியா*. <https://tinyurl.com/7nszn6ac> அணுகிய நாள் - 13/05/2024.

References

- [1] Ambai. *Sivappu Kazhuthudan Oru Pachai Paravai*. Kalachuvadu Publications, Pvt. Ltd., 669, K.P. Road, Nagercoil-629001, 2019.
- [2] Ambai. *Amma Oru Kolai Seithal*. Kalachuvadu Publications Pvt. Ltd., 669, K.P. Road, Nagercoil- 629001, 2016.
- [3] Chellappa, C.S. *Tamil Sirukathai Pirakkiradhu*. Kalachuvadu Publications Pvt. Ltd., 669, K.P. Road, Nagercoil-629001, 2007.
- [4] Kumarasamy Somasundaram. *Manitha Vizhumiyangal*. Raji Publications, 73, 2/1, Vihare Lane- Colombo, Ilangai -1995.
- [5] Murugesapandian. *Naveena Sirukathai Padaippalumaigal*. New Century Book House (P) Ltd., 41-B, SIDCO Industrial Estate, Ambattur, Chennai-600050, 2022.
- [6] Natarasan, T.S. *Tamil Sirukathaiyenum Varaipadam*. New Century Book House (P) Ltd., 41-B, SIDCO Industrial Estate, Ambattur, Chennai-600050, 2019.
- [7] Sivaprakasam, K. *Purananutril Vizhumiyangal*. Tirukkural Pathipagam, Chennai, 2007.
- [8] Vethathiri Maharishi. *Vazhviyal Vizhumiyangal*, Vethathiri Pathippagam, Erode, 2007.
- [9] Vijayalakshmi, R. “Tamil Ara Elakkiyangalil Vazhviyal Vizhumiyangal.” Ph.D Thesis, A.Veeraiya Vandaiyar Memorial Thiru Pushpam College (Autonomous), Poondi, Thanjavur, June - 2019.
- [10] Dr.T.Kavitha. “Penniya Nokkil Ambai Sirukathaigal.” *Journal of Modern Thamizh Research*, Volume-4, October- December - 2016.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 2, June 2024

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

- [11] Sujatha, G., & Geetha, V. "Social Thoughts in Ambai's Short stories", *International Research Journal of Tamil*, Volume - 4, July-2022.
- [12] T. Vasugi. "Sivappu Kazhuthudan Oru Pachai Paravai-Sirukathai Thoguppil Pengalin Vazhviyal Sikkalgal." *International Research Journal of Tamil*, Volume-4, July-2022.
- [13] "..Panniyam oro Siddantham Andru Athu Valnthu Kattappaduvathu.." - Ezhuthalar Ambaiyudanana Nerkanal, Padaippu Thagavu, Volume - 4 (11), March - 2022, PP. 05-11.
- [14] S. Kiruthika, "Kural Vazhi Vizhumiyangal" *Shanlax International Journal of Tamil Studies*, Special Issue-3, March-2019.
- [15] "Operation Blue Star." *Wikipedia*, Accessed on 13/05/2024.
- [16] "1984 Anti-Sikhs Riots." *Wikipedia*, Accessed on 13/05/2024.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.